

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ГУ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БЕШАРИКСКОЙ ГУ)

У.Х.Равшанов

*Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ
«ТИИИМСХ» кафедра «Общие инженерные дисциплины» - ассистент,*

М. Набиев

Ф. Январов

*студенты направления «ИГС и НС» факультета Гидромелиорации
Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ
«ТИИИМСХ»*

Annotatsiya: Maqolada gidrouzelni loyihalangan paytidan boshlab qurilish va ekspluatatsiya qilish davrlarida barcha gidrotexnika inshootlarni xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlaydigan tadbirlar bajarilishi ko'zda tutilgan. Gidrotexnika inshootlarining talab qilinadigan xavfsizligi, har bir muayyan hol uchun chegaraviy holatni belgilangan me'yorlari bo'yicha, xavfsizlik mezonlari bilan aniqlanadigan qator shartlarni bajarilishi o'rganilgan va shu inshootlarni xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlaydigan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Gidrotexnika inshootlari, ishonchlilik, inshoot xavfsizligi, chidamlilik, avariya, chegaraviy holat Beshariq, Kobdun, Qarajeri, Jo'yzar, Xushbegi va Jayhun.

Аннотация: Статья предусматривает реализацию мер по обеспечению безопасности и надежности всех гидротехнических сооружений при строительстве и эксплуатации ГУ с момента ее проектирования. Разработаны требуемая безопасность гидротехнических сооружений, выполнение ряда условий, определяемых критериями безопасности по установленным нормам предельного состояния для каждого конкретного случая, и меры по обеспечению безопасности и надежности этих объектов.

Ключевые слова: Гидротехнические сооружения, надежность, безопасность сооружений, долговечность, авария, предельное состояние Бешарик, Кобдун, Караджери, Джойзар, Хушбеги и Джейхун.

Abstract: The article provides for the implementation of measures to ensure the safety and reliability of all hydraulic structures during the construction and operation of a hydroelectric power station from the moment of its design. The required safety of hydraulic structures, the fulfillment of a number of conditions determined by safety criteria according to established limit state standards for each specific case, and measures to ensure the safety and reliability of these facilities have been developed.

Keywords: Hydraulic structures, reliability, safety of structures, durability, accident, limit state Besharik, Kobdun, Karajeri, Joyzar, Khushbegi and Jeyhun.

Необходимо учитывать мероприятия, обеспечивающие безопасность и надежность сооружений с момента проектирования гидротехнических

сооружений в процессе строительства и эксплуатации. Рассмотрим некоторые понятия и выражения в области надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Под надежностью – понимают свойства объекта, описывающие способность выполнять требуемые функции в установленном режиме и условиях эксплуатации в течение заданного времени.

Под безопасностью – объекта понимается его способность выполнять требуемые функции в заданных условиях в течение заданного интервала времени.

Выносливость – это то, что конструкция в течение срока службы не достигает предельного состояния в заданных условиях.

Авария – опасное техногенное событие, создающее угрозу жизни и здоровью людей на объекте, на определенной территории, причиняющее ущерб другим сооружениям, а также наносящее ущерб окружающей природной среде.

Предельным состоянием – является состояние, при котором ресурс гидротехнического сооружения исчерпан с точки зрения того, что после этого состояния объект не допускается использовать по его назначению или он не пригоден для этого назначения.[1]

Требуемая безопасность гидротехнических сооружений обеспечивается выполнением ряда условий, определяемых критериями безопасности, по установленным нормам предельного состояния для каждого конкретного случая. В качестве критериев безопасности используются условия, связанные с работоспособностью и состоянием гидротехнических сооружений, а также установленные режимы и условия эксплуатации, содержания и ремонта, характеризующие их прочность, приоритетность, водонепроницаемость и другие свойства., вывод из эксплуатации аварийных сооружений, экологические нормы и техническая безопасность. Требования также принимаются.

Давайте посмотрим на гидроэлектростанцию «Бешарик», расположенную в Бухарской области. Гидроузел «Бешарик» — последний гидроузел канала «Шохруд», расположен ПК226+00, введен в эксплуатацию в 1937 году. Функция гидроузла заключается в распределении воды, поступающей из канала «Шохруд», в каналы «Кобдун», «Караджери», «Джойзар», «Хушбеги» и дренажный канал «Джайхун». Водопропускная способность $Q=66,0 \text{ м}^3/\text{с}$. Площадь обслуживания составляет 39215 га.

В состав гидрогеля входят:

- канал водоснабжения «Шохруд»;
- водовыпуск канала «Кобдун»;
- водовыпуск канала «Караджери»;
- водовыпуск канала «Джойзар»;
- водовыпуск канала «Хушбеги»;
- водосброс «Джейхун»;

В результате проверки объектов, журналов эксплуатации и технической документации по другим инспекционным проверкам установлено:

Водный канал засыпан грязью, а его склоны обрушились. Бетонная часть этого канала, соединенная с Кобдунским водозабором, треснула и затонула. При подъеме уровня воды в верхней части ГУ для сброса воды в ручей Хушберга ГУ существует вероятность перелива плотины.

Рисунок 1 Нижние бьеф.

Рисунок 2 Сегментированные гидравлические клапаны.

Рисунок 3. Канал Шохруд.

Рисунок 4. Структура подключения в Гидроузле.

Регулятор канала «Кобдун»: Управление подачей воды осуществляется через сегментные затворы. Металлическое покрытие сегментного затвора размером 6,0x2,5 метра в результате многолетней эксплуатации подверглось коррозии деталей. Крепления этого сегмента ненадежны, а в бетонной части левой стороны регулятора имеются трещины.

Водовыпуск из канала «Джойзар»: За многолетнюю эксплуатацию металлическое покрытие сегментного затвора подверглось коррозии. Железные клапана всех регуляторов гидросистемы обработаны от коррозии, железные тросы лифтов обновлены, но в некоторых местах клапанов имеются дыры, из них вытекает вода.

Нами разработаны следующие предложения и рекомендации относительно рисков и недостатков, указанных выше.

- Провести проектно-изыскательские работы на канале «Шохруд» протяженностью 9,6 км от гидроузла «Хачкаб» до гидроузла «Бешарик», изучить его и внести предложения по поднятию дна канала.
- Необходимо отремонтировать все клапаны и их крепления в гидросистеме, укрепить конструкции, удерживающие клапаны, и обработать их от коррозии.
- Необходимо отремонтировать аварийные зазоры в регуляторах и подготовить к ним подходящий размер.
- Укрепление дамб по обе стороны каналов путем ремонта

гидроэнергетических сооружений.

- Обеспечение соблюдения нормативных документов, в частности, Закона Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений», решений Кабинета Министров.
- Разработка и тестирование плана действий в чрезвычайных ситуациях в компании Hydrozell.
- Необходимо восстановить устройства дистанционного управления (телемеханики) в гидросистеме.
- Полное оснащение запасными материалами и инструментами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. *Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish.* Bakiev M.R., Tursunov R.T., Kaveshnikov N. Toshkent 2008y
2. Государственная инспекция по контролю за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан (инспекция «Давсувхозаликнозарат») Бухарская областная инспекция Акт проверки технического состояния гидроэлектростанции «Бешарик».23.07.2022
3. Доктор философии по техническим наукам защитил научную диссертацию. Хидиров С.К. Ташкент 2018
4. Ravshanov, U., Nabiyev, M., & Yanvarov, F. (2023). PAST BOSIMLI GIDROUZELDAGI SUV OLISH NUQTALARINING HISOBI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 338-342).
5. Sadullaev, A. N. (2024). PECULIARITIES OF THE WATER PERMEABILITY PROPERTIES OF THE SOIL. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 4-6.
6. Bafoyeovich, U. F., Xalil o'g'li, R. U., & Turob o'g'li, S. F. (2023). INVERSION QOPLAMALI TOM KONSTRUKSIYASI YECHIMLARI VA ULARNING TEXNIKIQTISODIY KO'RSATKICHLARI. *Научный Фокус*, 1(1), 329-334.
7. Dagma, B., Hamidov, A., Muhammadkhon, K., & Jurayev, U. Improvement of drainage water quality through biological methods: a case study in the Bukhara region of Uzbekistan. *European Science Review.*—Austria Vienna.—2016.—№ September-october.(05.00.00. № 3).
8. Sarimsakov, M. M., Sarimsakova, M. S., Saidova, G. K., & Ravshanov, U. X. (2022). DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS OF SOIL MOISTURE.
9. Sadullaev, A. N., & qizi Jo'rayeva, S. I. (2024). THE SCIENTIFIC RATIONALE FOR PLOUGHING TO INCREASE SOIL POROSITY. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(2), 433-436
10. Уринов, Ж. Р., Рустамов, Э. Т., & Равшанов, У. Х. (2019). Исследования неавтоклавных ячеистых бетонов и конструкций из них для применения в сейсмостойких зданиях. *Вестник науки и образования*, (10-1 (64)), 32-34.
11. JURAYEV U., KHAMIDOV M. Influence of phytoremediation plants on soil salts //Kiev, Ukraine. – 2012.
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
13. Sadullaev, A. N. (2022). MEASURES OF EFFECTIVE USE OF WATER IN FARMS OF BUKHARA REGION. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(4), 72-78.
14. Фазлиев, Ж. Ш., Хайтова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ БОҒЛАРДА ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Интернаука*, (21-3), 78-79.
15. Xamidova, S. M., Juraev, U. A., & Sadullayev, A. N. (2022). THE EFFECT OF

- PHYTOMELIORANT CROPS ON THE ACCUMULATION OF SALT IN THE SOIL, NORMS FOR WASHING SOIL BRINE. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 5, 78-82.
16. Atamurodov, B. N., Ibodov, I. N., Najmiddinov, M. M., & Najimov, D. Q. The Effectiveness of Farming in the Method of Hydroponics. International Journal of Human Computing Studies, 3(4), 33-36.
17. Sadullaev, A. N. (2022). INTERPRETATION OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE TEACHINGS OF OUR GREAT ANCESTORS. Educational Research in Universal Sciences, 1(2), 117-123.
18. Atamurodov, S. U. (2022). IMPLEMENTATION OF IMPROVEMENT OF EMOTIONS BASED ON NATIONAL AND UNIVERSAL VALUES TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(2), 10-23.
19. Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming. Интернаука, 21(103 часть 3), 35.
20. Sadullaev, A. N. (2022, July). BUKHARA REGIONAL IRRIGATION AND MELIORATION SYSTEM. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 12, pp. 18-27).
21. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
22. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.
23. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.
24. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
25. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
26. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
27. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
28. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
29. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
30. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM

- YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
31. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
32. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
33. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
34. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
35. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
36. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
37. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
38. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
39. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
40. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
41. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
43. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
44. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
45. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
46. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
47. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.